

Una propuesta metodológica para el análisis de la entrevista literaria y la cultura

Rosa María Arráez-Betancort¹ y Sonia María Garrote-Fernández²

Recibido: 23 de noviembre de 2022 / Aceptado: 25 de enero de 2023

Resumen. Este trabajo presenta una metodología de análisis de contenido aplicable al género periodístico de la entrevista literaria, centrándose en lo que preguntan los periodistas y en las respuestas de los autores literarios y utilizando una base de datos relacional con Microsoft Access. Persigue la obtención de datos y conclusiones que enriquezcan la especialización periodística cultural, tanto en sus procedimientos, reflejados en la publicación de entrevistas literarias, como en el acopio de conocimientos que permitan contextualizar y comprender la cultura literaria y artística, así como las claves de la cultura actual desde una perspectiva sociológica. Para probar y comprobar la metodología de análisis elaborada y entender la relevancia de las dimensiones que adquiere la entrevista periodística literaria, se han analizado 51 entrevistas difundidas digitalmente en *ABC* y *El País* durante el mes de marzo de 2018, dos periódicos de líneas ideológicas distintas, y aprovechando la reivindicación feminista como hecho informativo cultural.

Palabras clave: Entrevista literaria; periodismo cultural; cultura; análisis del discurso; Microsoft Access.

[en] A methodological proposal for the analysis of the culture and the literary interview

Abstract. Focusing on what journalists ask and the responses of authors, this work presents a methodology of content analysis applicable to the journalistic genre of the literary interview and may enrich the specialization of cultural journalism, both in its procedures reflected in the publication of literary interviews and in the gathering of knowledge that allows contextualizing and understanding literary and artistic culture, as well as the keys to current culture from a sociological perspective. In order to test and verify the methodology of analysis developed and to understand the relevance of the dimensions acquired by the literary journalistic interview, 51 interviews have been analyzed, taking advantage of the feminist claim as a cultural news event and have been broadcasted digitally in *ABC* and *El País* during the month of March 2018. To store the data associated with the study, a relational database has been designed with Microsoft Access.

Keywords: Literary interview; cultural journalism; culture; discourse analysis; Microsoft Access.

Sumario: 1. Introducción. Contexto teórico y objetivos. 2. Metodología. 3. Análisis y resultados. 3.1 Resultados generales. 3.2 Resultados sobre aspectos formales de la entrevista digital literaria. 3.3 Resultados sobre temáticas abordadas en las entrevistas literarias. 3.3.1 Literatura. 3.3.2 Arte en general. 3.3.3 Cultura desde una perspectiva sociológica. 4. Conclusiones. 5. Referencias bibliográficas.

Cómo citar: Arráez-Betancort, R.M., & Garrote-Fernández, S.M. (2023). Una propuesta metodológica para el análisis de la entrevista literaria y la cultura. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico* 29 (2), 407-418. <https://dx.doi.org/10.5209/esmp.84802>

1. Introducción. Contexto teórico y objetivos

Esta propuesta metodológica de análisis de contenido cualitativo y cuantitativo para abordar la entrevista periodística literaria digital y la cultura en ella difundida, parte de la escasa investigación científica localizada en periodismo especializado en cultura, en general, y en periodismo literario, en particular, frente a otras especializaciones temáticas. Existen publicaciones sobre el uso del lenguaje y recursos estilísticos literarios para la consecución de géneros periodísticos, pero no son objeto detallado de esta investigación puesto que se incide en el predominio

de la intencionalidad periodística (León-Gross, 2010: 119) y sin menoscabar su relevancia en los estudios periodísticos. Las últimas investigaciones publicadas analizan cuantitativamente la presencia de escritoras en suplementos culturales españoles (García-Borrego et al, 2022), dando importancia al periodismo cultural como prescriptor frente a su discriminación; así como las versiones impresas de los diarios españoles más representativos y su sección cultural en comparación con las propuestas teóricas de los investigadores (Jurado-Martín, 2019).

Con la intención de clarificar y contextualizar la necesidad de una metodología como la que aquí se

¹ Universidad Europea Miguel de Cervantes (España)
E-mail: raraez@uemc.es

² Universidad Europea Miguel de Cervantes (España)
E-mail: sgarrote@uemc.es

expone, es preciso realizar una síntesis introductoria sobre las claves del periodismo especializado, cultural y literario, así como de la entrevista como género periodístico y del término cultura y su estado actual.

De los postulados teóricos del periodismo especializado español con Fernández del Moral y Esteve (1993), Quesada (1998), Seijas (2003), Llano (2008) o Ramírez (2016) pueden aplicarse a la especialización cultural y literaria la explicación, el análisis, el contexto, la profundización y la necesaria visión global, coincidiendo con Ortega y Gasset y su artículo de 1927 *La barbarie del especialismo* (Ortega y Gasset, 1999).

Desde los años ochenta, el concepto de desarrollo se asocia con mayor intensidad al de cultura y Cole (1995) afirmaba que es el medio específicamente humano en que se interactúa para producirlo, insistiendo en el desarrollo cognitivo. De ahí la importancia de conocimientos periodísticos básicos en un término controvertido y complejo como el de cultura que se ha venido solicitando en publicaciones anteriores y que se constata también en Jurado-Martín (2019) y Longhi-Heredia et al (2022). Cultura tanto entendida como un todo porque como es nuestra sociedad así es nuestra cultura y desde una perspectiva sociológica (Giner et al., 1998: 168-170), como la cultura desde una perspectiva artística o cultura como un arte, en este caso literario. Cultura post e hiper moderna (Lipovetsky y Serroy, 2010) y postmodernismo cultural y literario y su ubicación histórica.

Desde la vigencia de las teorías de la agenda, el encuadre y el formato, el periodismo cultural, intencionadamente o no, transmite una idea de cultura difundiendo conocimientos, tanto artísticos como procedentes de las creencias, valores, ideologías... que conforman la de periodistas y fuentes, pero también enfoques y grados de relevancia temáticos, versionando o creando una cultura propia que afecta a los modos de significación de la realidad (Arráez-Betancort et al., 2018: 110).

Ambos, periodismo y literatura son generadores de imaginarios culturales y cabe reflexionar sobre su contribución al desarrollo sociocultural. El arte puede serlo de dos modos (Arráez-Betancort y Pascual, 2014), bien como imaginación e invención, bien como eco del imaginario colectivo en que se transmiten las representaciones sociales, siguiendo a Imbert (2010).

Del estudio de la sociedad y la cultura actual, Lipovetsky y Serroy (2010: 110-111) señalan algunos rasgos como propiciadores de cibercultura y nuevos procesos comunicativos sin límites de espacio y tiempo: consumo, tecnología, mundo como pantalla o pantalla global. La discusión sobre lo real en entornos cada vez más ficticios convive con la aceleración, la velocidad y la inmediatez (Virilio, 2006). Y el predominio de los montajes procedentes de los medios de comunicación y persuasión eficaces propician el auge de la pseudo cultura o los fraudes culturales. Así sucede con la literatura basura, pero popular en las redes, o el posicionamiento de una obra literaria desde el marketing, anclados a un relativismo que

reniega de normas preestablecidas que traten de medir la calidad del arte en una sociedad de consumo.

Se confirma una huida de la complejidad que afecta a todos los niveles, incluyendo al periodismo y la literatura. Los críticos constatan también la falta de coherencia de las estructuras literarias, la ausencia de ideas, de conflictos éticos, o de racionalidad (Calinescu, 2002: 147). Y se reivindica “el arte como línea de resistencia. El arte como testigo” (Lyotard, 1987: 111-112 y la Escuela de Frankfurt). Y, por qué no, el periodismo como resistencia desde los postulados de esta investigación.

Informar, interpretar y opinar sobre literatura son la base del ejercicio periodístico cultural y literario (Arráez-Betancort et al., 2011). Para Izquierdo (2014: 1123), este periodismo cultural cumple cuatro funciones: informativa, mediadora entre público y artistas, orientadora y transmisora del patrimonio cultural.

Rodríguez-Pastoriza (2006: 16) ya vinculaba cultura como un arte y cultura como un todo y su papel transformador en el periodismo cultural, al plantear que sus mensajes debían contemplar también los problemas de la sociedad, además de saber interpretar la potencialidad crítica de los artistas. Un periodista literario conoce la literatura y sus autores, contextualiza y comprende las culturas y los fenómenos culturales presentes en sus obras o en sus trayectorias vitales y profesionales, dada su capacidad de influencia (Arráez-Betancort, 2021: 200 y Arráez-Betancort et al., 2013 y 2014) y en beneficio del interés público.

Coincidiendo con Romero- Rodríguez et al. (2016), no existe unidad de criterio para el análisis, evaluación y valoración de la calidad informativa. Y teniendo en cuenta su propuesta de medición amplia, esta investigación se centra, únicamente, en el producto final emitido y su contenido informativo, la entrevista periodística literaria en este caso, sobre el que se propone una metodología de análisis. La entrevista periodística se distingue de otras por su finalidad, dados sus objetivos periodísticos de información, análisis, interpretación y explicación desde parámetros de calidad (Arráez-Betancort, 2021), evitando un tratamiento superficial de la cultura. Conlleva una tarea de selección temática y formal, de personaje y de encuadre/enfoque y resulta de un diálogo dirigido entre entrevistador-entrevistado.

López-García et al. (2017: 88) afirman que la esencia del periodismo debe mantenerse también en el periodismo digital, adaptándose a las nuevas técnicas comunicativas. Y la entrevista amplía su potencial en los formatos digitales, erigiendo a los autores literarios seleccionados como representantes de la cultura y el arte para sus lectores. Las cuestiones que formule el periodista y cómo, así como las respuestas ofrecidas, incidirán en el discurso de las audiencias. Siguiendo a Larrondo (2009: 56), la entrevista periodística digital se beneficia de las posibilidades de la hipertextualidad, multimedialidad e interactividad, aunque esta investigación no incide en la localización de parámetros de calidad selectiva de hipervínculos (Mayoral, 2013: 138-140) o estudio de material vi-

deográfico propio de la multimedialidad (Larrondo, 2009: 61-74) o de la comunicación establecida entre periodista, escritor y lector. Jurado-Martín y Peña-Acuña (2021) se detienen en modelos transmedia para el periodismo cultural y Sánchez-Calero (2020) insiste en las oportunidades de la interactividad en las entrevistas periodísticas digitales.

La teoría básica de la entrevista periodística se aplica entonces a la entrevista literaria, respetando siempre lo esencial del contenido del diálogo, pero con variantes en su estructura (Grijelmo, 1997: 57). Múltiples autores han refrendado unas recomendaciones generales para la consecución y publicación de una entrevista de calidad y aplicable a cualquier formato, digital o no, sintetizadas en su grado de pertinencia (Sánchez-Calero, 2011: 203), la definición de objetivos (Yanes, 2004: 77), una preparación a conciencia, su ejecución con las claves saber escuchar y saber preguntar (Sánchez-Sánchez, 2003: 21-41 y Cantavella, 2014: 325-326), y predisponer al entrevistado a la respuesta o entrevista. Como constata Martín-Vivaldi (2004: 404), la entrevista publicada debe reflejar lo que ha sido, entendiendo que el periodista selecciona lo significativo y contrasta los datos aportados.

Los aspectos formales básicos de la entrevista publicada se concretan en un titular a modo de respuesta entrecomillada con nombre del entrevistado o titular en tercera persona del propio periodista, posible subtítulo explicativo, una entrada, una imagen del entrevistado, un cuerpo o desarrollo con preguntas y respuestas o reportajeado, y una conclusión con última respuesta o final del relato creativo respectivamente, y sumando la potencialidad digital.

Como plantea Martín-Vivaldi (2004: 407), la entrevista no puede confundirse con una encuesta o rueda de prensa. Y resulta pertinente mencionar en la publicación el modo en que fue realizada puesto que las nuevas tecnologías permiten el uso de correo electrónico o WhatsApp. Estos procedimientos no aseguran, sin embargo, la autoría de las respuestas.

Desde el género de la entrevista periodística cultural y el periodismo cultural literario, qué dice la literatura sobre sí misma o sobre la cultura artística en general o desde una perspectiva sociológica, en un contexto de auge y expansión del mercado editorial, tanto en entornos digitales como en papel.

2. Metodología

Para entender la relevancia que adquiere la entrevista periodística literaria, se precisa de una propuesta metodológica de análisis de contenido cuantitativo y cualitativo que toma como referencia a clásicos como Van Dyck desde los años 70 del siglo XX y sus trabajos sobre la influencia en los discursos del contexto, la sociedad, el conocimiento, etc., a Krippendorff (1990) e Igartua (2012). Este método se articula con a) Estudio y acopio de conocimientos procedentes de libros y artículos sobre las características de la literatura (cultura literaria) y el arte (cultura artística en

general) post/híper modernos, en contraposición con otros movimientos culturales, así como de la sociedad post e híper moderna (cultura como un todo). Dichos conocimientos se han plasmado en publicaciones varias a lo largo de estos años de andadura investigadora; b) Idem sobre periodismo especializado en general, así como en cultura y literatura en particular, juntamente con la revisión de las publicaciones periodísticas relacionadas; c) Idem sobre los géneros periodísticos, su conversión digital y la entrevista literaria; d) Elaboración de una plantilla de análisis con lo aprendido para desentrañar cualitativa y cuantitativamente el periodismo cultural efectuado. Se estructuró en bloques con datos generales básicos, así como específicos sobre el trabajo periodístico cultural y la entrevista literaria, desglosando titular, entrada, cuestionario y respuestas y diferenciando, mediante listados, temática literaria, cultural-artística y cultura como un todo, así como elementos temáticos, estéticos e ideológicos y posicionamientos críticos con sus juicios de valor aparejados; e) Junto a la plantilla se dispuso de un libro de códigos justificando las decisiones tomadas; f) Diseño de una base de datos relacional con Microsoft Access que facilita su almacenamiento y la extracción de información para su análisis a través de consultas que mezclan datos procedentes de varias tablas y que permiten la comparación; y g) Análisis de caso ejemplificador para probar y comprobar la eficacia de la plantilla y la metodología diseñada con la selección de dos periódicos digitales de líneas ideológicas distintas. Se procedió al análisis de contenido de las 51 entrevistas literarias emitidas digitalmente por escrito en *El País* y *ABC* (tanto en secciones de cultura, suplementos o en cualquier otra ubicación dentro de los diarios puesto que cada periódico analizado tiene su propia estructura y distribución de contenidos) durante el mes de marzo de 2018 y acudiendo a sus hemerotecas digitales. En este mes se produjo la reivindicación feminista del 8 de marzo y pueden extraerse datos más concretos sobre el posicionamiento cultural, tanto de periodistas/entrevistadores culturales como de los escritores entrevistados, ante el surgimiento de este movimiento novedoso y actual, dado que este asunto formó y forma parte de la agenda mediática.

En relación con el diseño de la base de datos, en las figuras 1, 2 y 3 se pueden ver algunas de las partes del diagrama entidad-relación de la misma. En estos diagramas se muestran entidades que contiene la base de datos y la relación entre ellas. Las entidades dan lugar a tablas y la representación de la relación entre ellas también puede dar lugar a la aparición de una tabla. Por ejemplo, en la figura 1 la entidad Entrevistador y la entidad Profesión tienen una tabla asociada cada una y la relación entre estas entidades produce la tabla EntrevistadorProfesión. Se ha omitido en todas las tablas el nombre de los campos para simplificar los diagramas, excepto en la tabla Entrevista que es la tabla más importante del modelo. Además, se muestran las claves principales y foráneas. Las claves foráneas son aquellas que permiten relacionar unas tablas con otras, por

ejemplo, la clave idTitular de la tabla Titular, es clave principal en su tabla -Titular- y figura también en la tabla Entrevista, como clave foránea, de forma que una entrevista tiene un único titular, pero el mismo titular se puede usar en varias entrevistas, de ahí la relación 1 a varios que tienen estas tablas, representada en el diagrama con una línea que une ambas tablas.

Se puede observar en la figura 1 que la tabla Entrevista se relaciona con las tablas Titular, Respuesta, Entradilla y Cuestionario. A su vez estas tablas se relacionan con otro conjunto numeroso de tablas. Para simplificar se muestra un ejemplo de la tabla Titular en las figuras 2 y 3. Para las tablas Respuesta, Entradilla y Cuestionario se repite este mismo modelo relacional.

Figura 1. Captura parcial del Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos. Con la tabla Entrevista como foco principal

Fuente: elaboración propia.

3. Análisis y resultados

Los principales resultados obtenidos del análisis de las entrevistas literarias digitales publicadas en *El País* y *ABC* en marzo de 2018, incidiendo en la reivindicación feminista en España, ponen a prueba la plantilla de análisis de contenido diseñada para

detectar el estado del periodismo cultural y la cultura.

3.1. Resultados generales

De las 51 entrevistas literarias publicadas y analizadas, 31 corresponden a *El País* y 20 a *ABC*. En el

Figura 2. Captura parcial del Diagrama Entidad-Relación con la tabla Titular como foco principal -1-

Fuente: elaboración propia.

caso de *ABC*, se difunden 2 entrevistas a un mismo autor, realizadas por la misma periodista en el mismo mes de marzo y por el lanzamiento de una misma obra y se desconocen las razones de la duplicación.

En *El País* se entrevista a 18 hombres (58,06%) y 12 mujeres (38,70%) a título personal y a 2 mujeres y un hombre en entrevista a tres bandas, de 31 entrevistas realizadas. En *ABC* se entrevista a 16 hombres (80%) y a 3 mujeres (15%) y a una mujer y un hombre en una misma entrevista por escribir conjuntamente una misma novela, de 20 entrevistas realizadas.

Sobre la edad de los autores, en *El País* se sitúa mayoritariamente entre 40 y 59 años - 10 entrevistas a hombres y 9 a mujeres-, y en *ABC* entre 50 y 59 con 7 hombres entrevistados.

En lo referente al idioma en que escriben los entrevistados, prima el español con 64,51% en *El País*, seguido del inglés (16,12%), francés (9,67%), italiano y japonés (ambos 3,22%). En *ABC*, el español supone el 80% y después el hebreo, italiano y sueco (5%).

Junto a 15 autores españoles (48,38%), en *El País* se incluyen 6 latinoamericanos (19,35% entre 2 mexicanos, 2 argentinos, 1 chileno y 1 peruano), 3 franceses (9,67%), 2 estadounidenses (6,45%), 1 irlandés, 1 italiano, 1 suizo, 1 japonés y 1 británico (3,22%). *ABC* selecciona 14 españoles (70%), 2 mexicanos (10%), 2 suecos (10%), 1 italiano y 1 israelí (5%). En *El País* y con motivo del movimiento feminista del 8 de marzo en España, se entrevista sin firmar a la filósofa feminista Ana de Miguel (VV. AA., 2018) y a las autoras de la historia gráfica de la lucha feminista *Feminismo para principiantes* (Valdés, 2018). *ABC* no realiza ninguna.

En cuanto a géneros literarios, *El País* difunde 11 novelas de ficción en general (35,48%), 5 ensayos (16,12%), 3 novelas negras (9,67%), 2 de literatura gráfica (6,45%), 1 novela histórica y 1 novela biográfica, 1 de novela rosa, 1 no ficción y 1 poesía (3,22%). Mientras que *ABC* se centra en 7 novelas de ficción en general (35%), 3 de novela negra (15%), 2 de en-

Figura 3. Captura parcial del Diagrama Entidad-Relación con la tabla Titular como foco principal -2-

Fuente: elaboración propia.

sayo (10%), 1 de literatura gráfica, 1 no ficción, 1 novela histórica, 1 novela rosa y 1 obra poética (5%). En *El País*, principalmente, los hombres escriben novela de ficción en general (7), ensayo (3) y novela negra (2). Y las mujeres novela de ficción en general (4), literatura gráfica (2) y ensayo (2). En el caso de *ABC*, los hombres escriben novela de ficción en general (6) y novela negra (2). Mientras que las mujeres 1 ensayo, 1 novela de ficción, 1 novela negra y 1 obra poética.

En lo referente a la razón por la que se produce la entrevista, se debe mayoritariamente en ambos a un libro recientemente publicado, seguido de galardón recibido y ser súper ventas. Sobre el número de periodistas entrevistadores, *El País* cuenta con 7 mujeres y 13 hombres con nombres y apellidos más 2 entrevistadores que no firman su trabajo. Y *ABC* dispone de 2 mujeres y 8 hombres. Juan Carlos Galindo (5 entrevistas) es quien más entrevistas literarias realiza en *El País*, seguido de Laura Fernández (3). El resto efectúa dos entrevistas cada uno. En *ABC*, Inés Martín Rodrigo (6) y Carmen R. Santos (5) predominan como entrevistadoras literarias, y los demás producen 2 entrevistas.

Al aludir al modo en que se realizó la entrevista, *El País* publica 14 entrevistas (45,16%) producidas cara a cara y a petición periodística, 3 (9,67%) cara a cara por convocatoria editorial, 2 por correo electrónico (6,45%), 1 por WhatsApp y 1 por teléfono (3,22% respectivamente). En el resto (32,25%), se desconoce el modo de su realización. *ABC* presenta 6 entrevistas realizadas cara a cara y a petición periodística (30%) y 4 cara a cara por convocatoria edito-

rial (20%). En el 50% de ellas se desconoce su modo de realización.

3.2. Resultados sobre aspectos formales de la entrevista digital literaria

En cuanto a la forma de la entrevista, la reportajeada predomina en *El País* (61,29%) frente a *ABC* (20%). Y la de pregunta respuesta lo hace en *ABC* (75%) frente a *El País* (32,25%). Se ha localizado un híbrido entre ambas formas de entrevista en los dos periódicos (2 en cada).

Los enfoques predominantes en *El País* se distribuyen en informativos (41,93%), informativo-interpretativos (25,80%), informativo-personalidad (16,12%) y de tipo interpretativo (9,67%), fundamentalmente. Tanto las de enfoque informativo como las informativo-interpretativas fueron realizadas principalmente cara a cara a petición periodística y puede destacarse el uso de enfoque informativo en las entrevistas producidas por teléfono, correo electrónico o WhatsApp. En el caso de *ABC*, predominan los enfoques informativo e informativo-personalidad (ambos 30%), seguidos del informativo-interpretativo (20%) y el interpretativo (15%). El informativo-personalidad se combina en modo cara a cara a petición periodística y editorial (10% respectivamente) e informativo e interpretativo en modo cara a cara a petición periodística (10%).

De manera general, en *El País*, las fotografías analizadas (26) se caracterizan por el predominio de un enfoque informativo-divulgativo (65,38%), mientras que en *ABC* (20) predomina el estético (60%). En 2 entrevistas de *El País* se usó foto de archivo, en 1 de *ABC* y

El País el propio literato la envió y en 1 de ambos aparecía sin firmar. Otra foto de *ABC* se realiza tiempo después de la entrevista en un contexto distinto.

En las 51 entrevistas analizadas, el periodismo cultural no se menciona. Sólo en 4 de *El País* se alude a la crisis periodística actual y sus efectos negativos, al papel que puede cumplir el periodismo en la sociedad como positivo y al estado actual del periodismo en general desde un juicio negativo. En *ABC*, no se menciona el estado del periodismo o el periodismo cultural, salvo para barruntar la desaparición futura de revistas y diarios en papel.

Ambos periódicos presentan incorrecciones ortográficas y gramaticales: *El País* (16,12%) y *ABC* (55%). Además, en *ABC* se detecta en 2 entrevistas falta de revisión de las respuestas para una correcta comprensión; en 1 se prescinde de datos biográficos básicos; o en otra se constata falta de adecuación de la conversación oral a una respuesta escrita para su publicación digital; o se localiza una entrevista de 11.200 palabras con respuestas larguísimas; o se producen preguntas sin relevancia porque el periodista debía conocer la respuesta con documentación mínima, caso de la entrevista al poeta vasco Hasier Larretxea en *ABC* (Martín-Rodrigo, 2018).

Salvo en una entrevista por cada periódico, se confirmó el grado de cumplimiento de su estructura básica, y lo mismo en cuanto a su grado de coherencia. En lo referente a la unidad temática, *El País* la cumple en un 80,64% y *ABC* en un 90%. Sobre el grado de complejidad, *El País* presenta grado de complejidad media (51,61%), mínima (45,16%) y máxima (3,22%). En caso de *ABC*, la mínima se da en un 60%, la media y máxima en 20%.

Sobre la presencia de fuentes, ambos concuerdan puesto que los periodistas preguntan recurriendo a otros literatos y políticos en este orden, y los entrevistados hacen lo mismo, incluyendo a otros artistas fundamentalmente.

3.3. Resultados sobre temáticas abordadas en las entrevistas literarias

Sobre las temáticas de los titulares, predominan en ambos la cultura como un todo. Y las entradillas, cuestionarios y respuestas también coinciden al conjugar temática literaria y cultura como un todo.

3.3.1. Literatura

En cuanto a la temática literaria que se trata específicamente en las entrevistas literarias digitales y por orden de relevancia, *El País* se centra, mayoritariamente, en personajes literarios y sus atributos; en las preferencias literarias de los entrevistados; la obra del autor entrevistado en sentido positivo; en la metodología de los escritores: “su método de composición literaria es similar al que caracteriza al montaje cinematográfico (...) Pese a recurrir a algunas de las argucias que permite utilizar la ficción, Vuillard no se inventa nada. Para el autor, los hechos siempre son

los hechos” (Vicente, 2018); en estilos literarios; en los autores hablando de sí mismos de modo crítico; sobre la relación de la cultura como un todo con la literatura; sobre el lector; sobre el argumento de la obra; sobre la trayectoria profesional del autor entrevistado en positivo; y sobre el papel de la literatura en la cultura actual y su grado de compromiso, caso del escritor francés Édouard Luis: “Uno de los impulsos del libro fue acabar con el desfase entre el mundo y lo que la literatura dice de él. Cuando eso sucede, casi es mejor que la literatura desaparezca, porque deja de tener sentido (...) El mundo ya tiene suficiente ficción. Hasta los Gobiernos crean ficción. Yo no me opongo programáticamente a la ficción, pero cuando empecé a escribir me dije que no podía permitírmelo” (Vicente, 2018).

Sobre los temas/ideas que preocupan literariamente, resaltan el cuestionamiento de las categorías víctima-verdugo, la importancia de conjugar emoción y razón, la reflexión sobre los condicionamientos que limitan al individuo; la crisis de los sistemas de referencia; búsqueda de la definición del arte y creación artística por sí mismos; la incertidumbre; el juego con los límites; confusión entre placer y dolor; confusión entre lo real y lo virtual como negativo; importancia de lo subjetivo; modificación de la percepción espacio-tiempo en positivo; la verdad en la literatura frente al exceso de ficción como positivo; y la homosexualidad como positiva.

Sobre elementos estéticos literarios, en *El País* se habla de la descripción de una realidad identificable mayoritariamente; seguida de lejos por argumento como eje de la narrativa; artificiosidad experimental; referencias ambientales nacionales; mezcla de estilos; recreación de la fábula; narrativa de investigación histórica en sentido positivo; auge de la reconstrucción histórica también como positivo y búsqueda de ambientes exóticos en positivo.

Sobre la crisis literaria, *El País* destaca el mercado de masas en literatura; el rechazo de estructuras literarias complejas, conflictos éticos, ironía; el descenso de los niveles estéticos; los libros sometidos al marketing como cualquier otro producto; la combinación entre calidad literaria y popularidad; la desconfianza en la tradición como negativa; la literatura como resistencia en positivo -sirva como ejemplo, de nuevo, la entrevista a Éric Vuillard-: “El incremento vertiginoso de la desigualdad nos hace vivir en un mundo escindido. Y eso compromete a la propia literatura” (Vicente, 2018).

En *ABC*, se insiste en los estilos literarios; personajes; preferencias literarias del entrevistado -sirva de ejemplo la pregunta a Javier Marías-: “¿Qué piensa cuando lee esas opiniones en las que en general el ensayo o la no ficción se presentan como géneros adultos frente a la novela?” (Armada, 2018); seguidos de métodos literarios y metodología de trabajo en general de los autores; trayectoria profesional en positivo; obra del autor; y el papel de la literatura en la cultura actual.

Se detiene también en temas e ideas literarias como la inspiración en la naturaleza para generar el

contenido de una obra; la incertidumbre; el pesimismo; la política; el rechazo a etiquetar la belleza en el arte como negativo, el relativismo cultural como negativo; el medioambiente; la confusión entre lo real y lo virtual como negativo; el realismo social como positivo; y el desarraigo.

En cuanto a elementos estéticos, destaca la narrativa de investigación histórica; argumento como eje de la narrativa; descripción de una realidad identificable; mezcla de estilos; novela negra en positivo; auto ficción en positivo y recreación de la fábula, también en positivo.

En cuanto a la crisis, *ABC* también menciona el mercado de masas en el arte literario; los libros sometidos al marketing como cualquier otro producto en negativo; si la literatura gráfica puede competir con el entretenimiento digital de los jóvenes; o el renegar de las estructuras literarias complejas con conflictos éticos e ironía como negativo.

Ambos apenas mencionan otros periodos literarios: realismo literario o novela de los siglos XIX y XX. 4 entrevistas en *El País* y 3 en *ABC*.

3.3.2. Arte en general

Sobre la temática artística cultural tratada en las entrevistas literarias y digitales, en *El País* se emite un juicio negativo sobre el estado de la cultura artística en general; y se incide en que el arte puede cumplir un papel positivo como resistencia. También se emite un juicio negativo sobre la ética y el elitismo cultural actual, o la crisis del postmodernismo cultural; así como la relación de la cultura como un todo con el arte o la política cultural.

En *ABC*, se destaca negativamente el estado de la cultura y el arte en general. Sirva la entrevista a Ricardo Menéndez: “¿Vivimos en un tiempo de degradación del arte, de la literatura, y de los propios creadores? (...) ¿Frente a esa degradación ha de buscarse una victoria del artista como constructor de otro tipo de relato?” (Santos, 2018); pero, positivamente, se destaca el arte como resistencia, la importancia de la cultura artística, la participación del público en la producción cultural, la importancia de la calidad artística cultural y el papel del arte; así como la relevancia de la ética cultural y una necesaria crítica cultural. Como ejemplo, cabe la pregunta periodística a Javier Marías: “¿pero no sería una perversión democrática, esa sensación de que todo vale lo mismo y al final la crítica ha sido devastada? (...) Parece como si las jerarquías estéticas no tuvieran sentido...” (Armada, 2018).

Sobre elementos temáticos del arte, *El País* hace una única mención a la búsqueda de la definición de arte y creación artística por sí mismos. Mientras que *ABC* se detiene en la negativa a etiquetar la belleza y el arte o el relativismo cultural desde un juicio negativo; así como el juego con los límites o, positivamente, el arte como sublimación de los instintos. *El País* y *ABC* critican la crisis de la cultura artística cuando mencionan la necesidad de tiempo para la creatividad artística y el mercado del arte.

3.3.3. Cultura desde una perspectiva sociológica

Al localizar las características de la cultura como un todo se distinguen una serie de preocupaciones y actitudes críticas e ideológicas sobre la sociedad actual, procedentes del análisis de las entrevistas literarias. Ambos coinciden en la incidencia del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, predominando un juicio negativo en *El País* y tanto negativo como positivo en *ABC*.

Las demás cuestiones que preocupan en *El País*, por orden de importancia, son las ideologías en general; la crisis sociocultural y política, insistiendo en la política desde un juicio negativo; la necesidad de cambios culturales; la importancia del lenguaje en sentido amplio; la sociedad de la posverdad en negativo; la integración cultural; las costumbres; el drama de la posguerra española; las creencias en general; o los líderes culturales.

Pero se insiste específicamente en una sociedad en crisis al poner en entredicho los cambios en los modos de legitimar el conocimiento o criticar el riesgo, miedo e incertidumbre social; la cultura del desastre mediante violencia y muerte; la aceleración, inmediatez y simultaneidad; la mutación cultural producida por el auge de la tecnología con la cultura basada en el mundo como pantalla y los medios de comunicación como legitimadores de la realidad social; la burla de los viejos marcadores de significado; el desvanecimiento de lo real y virtual; cultura basada en el consumo; el nomadismo y los no lugares; frustración y futuro inquietante ante una coyuntura borrosa e imprecisa; las identificaciones frente a las identidades; el predominio de lo antirracional; la extinción del mundo rural o la corrupción; y pedir una reflexión sobre el morbo y la intimidad.

Si se analizan más pormenorizadamente elementos ideológicos en *El País*, y por este orden, se plantean positivamente el feminismo -sirva de ejemplo el posicionamiento de la periodista Isabel Valdés (2018) -: “a pesar de lo inflexible de la historia, del empeño durante siglos de arrinconar a las mujeres, se abrieron hueco (...) El pasado jueves, 8 de marzo, fue un jirón enorme en el tupido manto de machismo y patriarcado, palabras que todavía chirrían en la mente de muchos...”; la importancia de la recuperación del pasado; preocupación medioambiental; el desenmascaramiento de falsas construcciones totalizantes como positivo y ejemplificado con Noam Chomsky: “vivimos la ficción de que el mercado es maravilloso porque nos dicen que está compuesto por consumidores informados que adoptan decisiones racionales. Pero basta con poner la televisión y ver los anuncios (...) Los negocios no quieren mercados libres, quieren mercados cautivos. De otro modo, colapsarían” (Martínez-Arens, 2018); o nuevas formas de construcción de la identidad en positivo con el apoyo explícito a la homosexualidad; seguidos del desmoronamiento de los sistemas ideológicos o el nacionalismo desde un punto de vista negativo; el respeto a la individualidad como positivo; la carencia de compromiso político como negativo; así como el racismo; la desigualdad; el machismo; el cuestiona-

miento del pensamiento ilustrado como negativo; la superación del positivismo y el empirismo como negativo; el auge de radicalismos de derechas como negativo; irracionalismo como negativo, etc.

ABC coincide con *El País* al señalar también, como característica de la cultura como un todo, la crisis política como negativa; la importancia del lenguaje en sentido amplio con su uso actual como negativo; y criticar la sociedad de la posverdad; la cultura del desastre; o del riesgo, miedo e incertidumbre social. En particular, insiste en una sociedad fragmentada, en el fanatismo, en la cultura marcada por un liberalismo artístico, cultural y económico, en el optimismo irracional, montajes procedentes de los medios y desvanecimiento de lo real y virtual como negativos, en el victimismo, o en la imposibilidad de la movilidad social en barrios periféricos. Y destaca la potencia de la vulnerabilidad humana; la vivencia y experiencia a través de las ficciones como parte del ser humano y positivamente; la necesidad de cambios culturales; el humor para aminorar conflictos como positivo; un futuro poco halagüeño desde el pesimismo; y la amistad en positivo.

En *ABC*, en el plano ideológico, se pone de manifiesto el feminismo desde un punto de vista negativo y positivo al mismo tiempo; la ambivalencia de los

límites morales; la preocupación medioambiental; el separatismo catalán como negativo y ejemplificado con la pregunta de Sergi Doria (2018) a Carme Riera: “En su novela *Con ojos americanos*, Riera satirizaba el nacionalismo pijoprogre... Poco después la deriva separatista arrasó Cataluña. ¿Se ha planteado novelar el delirio independentista?”; la perversión de la democracia como negativa; desmoronamiento de los sistemas ideológicos en negativo; las consecuencias negativas de la desesperación que Israel está produciendo a los palestinos y la necesidad de dos Estados; desenmascaramiento de las falsas construcciones totalizantes; manipulación del mercado de masas; la corrupción, incidiendo en la judicial y política; la influencia de la Guerra Civil y la posguerra en la construcción del presente español; nacionalismo; irracionalismo; fin de Europa como unidad con Brexit; el fanatismo; discriminación sexual; relativismo moral; las democracias mediáticas en negativo; la superación del positivismo y empirismo como negativo; la libertad de expresión como positiva; la paz como compromiso positivo; el uso radical de la idea de memoria histórica como negativo; confusión entre medios de comunicación y poder; el machismo; el liderazgo político populista y la política convertida en entretenimiento como negativos.

Tabla 1. Síntesis de las preocupaciones y actitudes críticas coincidentes entre *El País* y *ABC* sobre el estado de la literatura, el arte en general y la cultura de la sociedad actual

		ABC	EL PAÍS
Estado de la literatura	Crítica del mercado de masas en literatura	-	-
	Libros sometidos al marketing como cualquier otro producto	-	-
Arte en general	Crítica sobre el estado de la cultura artística en general	-	-
	Crítica sobre el mercado del arte	-	-
	Reivindicación de la necesidad de tiempo para la creatividad artística	-	-
	Reivindicación de la ética cultural	-	-
	Reivindicación del arte como resistencia	-	-
	Necesidad de una transformación sociocultural y artística	-	-
Cultura de la sociedad actual	Crítica sobre la incidencia del uso nuevas tecnologías de la comunicación	-, +	-
	Crisis política	-	-
	Crítica sobre el uso del lenguaje en sentido amplio	-	-
	Crítica sobre la sociedad de la posverdad	-	-
	Crítica sobre la cultura del desastre, del riesgo, del miedo	-	-
	Apoyo al feminismo	-, +	+
	Preocupación por el medioambiente	-	-
	Preocupación por el desmoronamiento de los sistemas ideológicos	-	-
	Preocupación por la necesidad de desenmascarar las falsas construcciones totalizantes	-	-
	Preocupación por el nacionalismo	-	-
	Preocupación por el irracionalismo	-	-
Preocupación por la superación del positivismo y el empirismo	-	-	
Preocupación por el machismo	-	-	

- : juicio negativo

+ : juicio positivo

4. Conclusiones

Fruto de la comparación entre las entrevistas literarias publicadas en *El País* y *ABC* durante el mes de marzo de 2018 y su cotejo con el contexto teórico abordado, y con el objeto de enriquecer el periodismo cultural y literario desde una visión global, así como demostrar la efectividad de la metodología propuesta y potenciar el género periodístico de la entrevista, se seleccionan las conclusiones siguientes:

La coincidencia entre autores entrevistados es mínima y *El País* presenta una mayor variedad en cuanto a nacionalidades e idiomas. Ambos coinciden en potenciar la novela de ficción en general, el ensayo y la novela negra.

En *El País* predomina la entrevista reportajeada y, por lo tanto, el estilo literario. Y en *ABC* la pregunta-respuesta. Pero ambos coinciden en un enfoque informativo seguido de combinaciones informativo-interpretativa o de personalidad. Y prima su realización a petición periodística.

El País realiza entrevistas vía correo electrónico, WhatsApp y teléfono, aunque mínimamente. Y cabe alertar sobre estas prácticas, dada la incapacidad de saber su autoría.

Tras el análisis, se constata que *ABC*, en marzo de 2018, necesita adaptar la entrevista cultural a la realidad digital, y que en ambos periódicos se percibe cierto grado de desdibujamiento del fotógrafo periodístico. En *El País*, se detectan entrevistas sin firmar y en la mitad de las entrevistas de *ABC*, seguido de *El País*, se desconoce su modo de realización con lo que el lector carece de información sobre su intencionalidad última.

Tanto periodistas como autores entrevistados de los dos periódicos coinciden en acudir a fuentes personales literarias y políticas por este orden. Puede apreciarse en la misma línea una temática tanto literaria como propia de la cultura entendida como un todo, constatada en titulares, entradilla, cuestionario y respuestas. Estos hechos permiten conectar tanto al literato y su literatura como al periodista/periódico con la sociedad lectora. Y advierten sobre la politización en la sociedad actual.

El País presenta un mayor grado de complejidad media frente a la mínima de *ABC*, detectándose tam-

bién un mayor grado de especialización periodística literaria y cultural, pero sin olvidar que ambos son diarios digitales generalistas. Esto se corrobora con la mínima contextualización literaria o alusión a otros periodos literarios.

Al margen de que *El País* presenta una mayor variedad temática que *ABC*, se comprueba afinidad, a pesar de referentes literarios y periodistas distintos y una patente ideología. Se dan planteamientos o preocupaciones comunes sobre literatura, arte y cultura como un todo. Y ambos se identifican con las claves de la cultura actual, criticando el mercado de masas en literatura y los libros sometidos al marketing como cualquier otro producto, el estado de la cultura artística en general y el mercado del arte, así como la sociedad actual por la incidencia del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, la crisis política, el uso del lenguaje, la sociedad de la posverdad y la cultura del desastre, del riesgo, del miedo, etc.

Ideológicamente, ambos dan relevancia al feminismo, dada la huelga efectuada, aunque *El País* incluye dos entrevistas especializadas, mientras que *ABC* ninguna. En el *País* se da protagonismo a más literatas y se cuenta con un mayor número de periodistas culturales mujeres, pero en *ABC* realizan más entrevistas que los hombres. Del mismo modo, el medioambiente, el desmoronamiento de los sistemas ideológicos, la necesidad de desmascarar las falsas construcciones totalizantes, el nacionalismo, el irracionalismo y la superación del positivismo y el empirismo, o el machismo preocupan igualmente.

Ambos reivindican la necesidad de tiempo para la creatividad artística, la ética cultural y el arte como resistencia, pidiendo una transformación sociocultural y artística, tanto desde el trabajo periodístico como desde los literatos entrevistados.

En el futuro y con la metodología aplicada en este trabajo de periodismo especializado en literatura podrán abordarse investigaciones con mayor representatividad muestral y otras temáticas y géneros que continúen consolidando el periodismo literario y la literatura como asuntos relevantes que contribuyen al desarrollo sociocultural.

5. Referencias bibliográficas

- Armada, A. (4 de marzo de 2018). Javier Marías: "Estamos hechos de lo realmente vivido y de lo experimentado a través de las ficciones" *ABC*. <https://bit.ly/3RPxEXK>
- Arráez-Betancort, R.M. (2021). La entrevista periodística en el marco del periodismo literario digital. In M. Jurado-Martín & B. Peña-Acuña (Eds.), *Periodismo cultural en el siglo XXI (II). Modelos transmedia para profesionales innovadores* (pp. 197-211). Universitas.
- Arráez-Betancort, R.M. & Pascual, C. (2014). La crisis de la postmodernidad: análisis textual de Los mundos sutiles de Chaperone Jackson. *Fotocinema: revista científica de cine y fotografía*, 8, 83-108. <https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2014.v0i8.5947>
- Arráez-Betancort, R.M., Jensen, E. & Pascual, C. (2014). Periodismo cultural en la postmodernidad. *Historia y comunicación social*, 19(3), 49-61. https://doi.org/10.5209/rev_HICS.2014.v19.45107
- Arráez-Betancort, R.M., Jensen, E. & Pascual, C. (2018). Periodismo cultural y microrrelato en la crisis postmoderna. In M. Jurado-Martín & B. Peña-Acuña (Eds.), *Periodismo cultural en el siglo XXI (I) Contenidos docentes innovadores* (pp. 109-126). Universitas.

- Arráez-Betancort, R.M., Jensen, E. & Pascual, C. (2013). Periodistas culturales y teatro en el EEES. *Estudios sobre el mensaje periodístico*, 19(1), 65-73. https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2013.v19.42012
- Arráez-Betancort, R.M., Jensen, E. & Pascual, C. (2011). Vargas Llosa: análisis del tratamiento de un Nobel en el periodismo literario de opinión español. *Studium, Revista de Humanidades*, 17, 249-273.
- Calinescu, M. (2002). *Cinco caras de la modernidad*. Tecnos.
- Cantavella, J. (2014). Análisis pragmático de una entrevista regia. *Estudios sobre el mensaje periodístico*, 20(1), 313-329. https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2014.v20.n1.45234
- Cole, M. (1995). Culture and Cognitive Development: From Cross-cultural Research to Creating Systems of Cultural Mediation. *Culture & Psychology*, 1, 25-54. <https://doi.org/10.1177/1354067X9511003>
- Doria, S. (21 de marzo de 2018). Carme Riera: “Nunca escribiré sobre el “proceso”, me aburre”. *ABC*. <https://bit.ly/3KZMDfd>
- Fernández, L. (12 de marzo de 2018). “Somos unos nostálgicos sin memoria”. *El País*. <https://bit.ly/3QrsrF>
- Fernández del Moral, J. y Esteve, F. (1993). *Fundamentos de la información periodística especializada*. Síntesis.
- García-Borrego, M., Gómez-Calderón, B. & García-Cardona, J. (2022). La (in)visibilización de la mujer en la prensa especializada en literatura: un análisis de la presencia de las escritoras en los suplementos culturales españoles. *Profesional de la información*, 31(3). <https://doi.org/10.3145/epi.2022.may.19>
- Giner, S., Lamo de Espinosa, E. & Torres, C. (1998). *Diccionario de Sociología*. Alianza editorial.
- Grijelmo, A. (1997). *El estilo del periodista*. Taurus.
- Igartua, J. (2012). *Métodos cuantitativos de investigación en comunicación*. Bosch.
- Imbert, G. (2010). *Cine e imaginarios sociales*. Cátedra.
- Izquierdo, V. (2014). Análisis de la información artística en los medios escritos generalistas españoles (*El País, El Mundo y ABC*). *Estudios sobre el mensaje periodístico*, 20(2), 1121-1130.
- Jurado, M. (2019). La sección Cultura hoy: De las descripciones teóricas a la realidad práctica. Estudio de caso de medios impresos en España. *Observatorio*, 13(2), 144-166. <https://doi.org/10.15847/obsOBS13220191393>
- Jurado-Martín, M. & Peña-Acuña, B. (Eds.), *Periodismo cultural en el siglo XXI (II). Modelos transmedia para profesionales innovadores*. Universitat.
- Krippendorff, K. (1990). *Metodología de análisis de contenido teoría y práctica*. Paidós Ibérica.
- Larrondo, A. (2009). *Los géneros en la redacción ciberperiodística. Contexto, teoría y práctica actual*. Servicio editorial de la Universidad del País Vasco.
- León-Gross, T. (2010). La retórica del articulismo periodístico-literario. In J. Rodríguez- Rodríguez & M. Angulo Egea (Coord.), *Periodismo literario. Naturaleza, antecedentes, paradigmas y perspectivas* (pp. 117-122). Fragua.
- Lipovetsky, G. & Serroy, J. (2010). *La cultura-mundo. Respuesta a una sociedad desorientada*. Anagrama.
- Longhi-Heredia, S. A., Morillas-Alcázar, J. M. & Hernando-Gómez, A. (2022). Prensa cultural en España. Los usos del patrimonio cultural. *Doxa Comunicación*, 35, 281-309. <https://doi.org/10.31921/doxacom.n35a1631>
- López-García, X., Rodríguez-Vázquez, A. I. & Pereira-Fariña, X. (2017). Competencias tecnológicas y nuevos perfiles profesionales: desafíos del periodismo actual. *Comunicar. Revista Científica de Educomunicación*, 53(XXV), 81-90. <https://doi.org/10.3916/C53-2017-08>
- Liotard, J. F. (1987). *La posmodernidad*. Gedisa.
- Llano, R. (2008). *La especialización periodística*. Tecnos.
- Martín-Rodrigo, I. (13 de marzo de 2018). Hasier Larretxea: “La escritura es mi antídoto contra el aislamiento”. *ABC*. <https://www.bit.ly/3eZIGSx>
- Martín-Vivaldi, G. (2004). *Curso de redacción. Teoría y práctica de la composición y el estilo*. Thomson-Paraninfo.
- Martínez-Arens, J. (9 de marzo de 2018). Noam Chomsky: “La gente ya no cree en los hechos”. *El País*. <https://www.bit.ly/3qppEB2>
- Mayoral, J. (2013). *Redacción periodística. Medios, géneros y formatos*. Síntesis.
- Ortega y Gasset, J. (1999). *La rebelión de las masas*. Espasa.
- Quesada, M. (1998). *Periodismo especializado*. Internacionales universitarias.
- Ramírez de la Piscina, T. (2016). Realidad y utopía de la especialización en periodismo. *Zer, Revista de Estudios de comunicación*, 4(6). <https://doi.org/10.1387/zer.17391>
- Rodríguez-Pastoriza, F. (2006). *Periodismo cultural*. Síntesis.
- Romero- Rodríguez, L. M., De-Casas-Moreno, P. & Torres-Toukoumidis, A. (2016). Dimensiones e indicadores de la calidad informativa en los medios digitales. *Comunicar. Revista Científica de Educomunicación*, 49 (XXIV), 91-100. <https://doi.org/10.3916/C49-2016-09>
- Sánchez-Calero, M. L. (2011). Entre tú y yo, el diálogo de la conversación pública. In M.L. Sánchez- Calero (Coord.), *Géneros y discursos periodísticos* (pp. 197-231). Fragua.
- Sánchez-Calero, M. L. (2020). Entrevistas participativas en diarios digitales: modelos y oportunidades de interactividad. *Profesional de la información*, 29(6). <https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.26>
- Sánchez- Sánchez, J. F. (2003). *La entrevista periodística: introducción práctica*. EUNSA.
- Santos, C.R. (2 de marzo de 2018). Ricardo Menéndez Salmón: “La violencia y la maldad son siempre decisivamente humanas”. *ABC*. <https://bit.ly/3Brd1LY>
- Seijas, L. (2003). *Estructura y fundamentos del periodismo especializado*. Universitat.

- Valdés, I. (12 de marzo de 2018). Un mundo para todo el mundo. *El País*. <https://bit.ly/3Rw27KC>
- Vicente, A. (8 de marzo de 2018). Édouard Louis: “Vivimos rodeados de violencia, pero lo llamamos vida”. *El País*. <https://bit.ly/3QuJ5D4>
- Vicente, A. (7 de marzo de 2018). Éric Vuillard: “Recurrir a la ficción puede ser engañoso”. *El País*. <https://bit.ly/3RsngFf>
- Virilio, P. (2006). *Velocidad y política*. La marca editora.
- Yanes, R. (2004). *Géneros periodísticos y géneros anexos. Una propuesta metodológica para el estudio de los textos publicados en prensa*. Fragua Comunicación.
- VV.AA. (7 de marzo de 2018). Ana de Miguel: “Le dieron el Nobel a Sartre y no a Beauvoir, que revolucionó el pensamiento”. *El País*. <https://bit.ly/3QuLcXw>

Rosa María Arráez Betancort. Doctora acreditada en periodismo y Máster en Comunicación de la ciencia. Imparte clases en la Universidad Europea Miguel de Cervantes en asignaturas relacionadas con el periodismo especializado en ciencia y cultura, el periodismo de investigación y la realización y el periodismo radiofónico, principalmente. Ha participado en proyectos de investigación sobre medioambiente y sostenibilidad energética o la recuperación de archivos fotográficos de prensa y en proyectos de innovación educativa sobre el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para las metodologías docentes. También ha escrito artículos, libros y capítulos de libro sobre periodismo especializado en cultura literaria y cinematográfica, comunicación para el desarrollo sociocultural o periodismo científico, entre otras. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7421-5651>

Sonia Garrote Fernández. Ingeniera superior en informática y Másteres en Bioinformática y bioestadística y en Sociedad de la información y el conocimiento, la profesora Sonia Garrote Fernández es profesora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en asignaturas relacionadas con la informática y la estadística. Ha participado en varios proyectos europeos, en proyectos de innovación educativa, en la creación de prototipos software y escrito artículos de investigación relacionados con la gamificación. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6596-1679>